

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

G‘O‘ZA NAVLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

ECONOMIC EFFICIENCY OF COTTON VARIETIES

Satipov G.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, b.f.d. professor

Kushmatov B.S.

Lalmikor dexqonchilik inistituti Baxmalilmiy-tajriba stansiyasi katta ilmiy xodimi,
q.x.f.f.d

Shakirova D.I.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitida ekilayotgan yangi istiqbolli “Sulton”, “C-8294” g‘o‘za navlarning hosildorligi va iqtisodiy samaradorligiga ekish tizimi hamda chilpish muddatlarini ta’siri o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Xorazm viloyati, g‘o‘za, nav, variant, ko‘chat qalinligi, ekish tizimi, chilpish, hosildorlik, hosil shoxi, rentabellik, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article studies the effect of planting system and picking time on the yield and economic efficiency of new promising cotton varieties "Sultan", "C-8294" planted in the soil and climatic conditions of the Khorezm region.

Key words: Khorezm region, cotton, variety, variant, seedling thickness, planting system, picking, yield, crop branch, profitability, economic efficiency.

KIRISH. So‘nggi yillarda nafaqat Respublikamizda, balki barcha dunyo mamlakatlarida ekologik omillar (suv tanqisligi, tuproq sho‘rlanishi, havo haroratining keskin ko‘tarilib, tushib ketishi, garmsel, kasallik va zararku-nandalarning keskin tarqalishi va boshqalar) ta’sirida qishloq xo‘jalik ekinlari, xususan paxta yetishtirishda muammolar paydo bo‘lmoqda. Bu esa, o‘z-o‘zidan g‘o‘zaning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini pasaytirmoqda endilikdagi vazifa kam xarajat qilib yuqori xosil olish xozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Bu muammoni yechimi bo‘yicha hozirgi kunda yurtimizning turli mintaqalarida olimlar o‘zlarining ilmiy tadqiqotlarini olib bormoqdalar jumladan Komilov R, Sobirov

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

A.[1; 600-602-b]lar tajribalarida Andijon viloyatida unumdorligi yuqori bo‘lgan tuproqlarda g‘o‘za navlari gektariga 90-100 ming tup ko‘chat sonida 13-14, o‘rtacha unumdorli tuproqlarda gektariga 100- 110 ming tup sonida 12-13, unumdorligi past yerlarda gektariga 110-120 ming tup sonida 11-12 xosil shoxida chilpish o‘tkazilsa, yer osti suvi yuza bo‘lgan tuproqlarda xam 110-120 ming ko‘chat qoldirilib yetishtirilganda 12-13 xosil shoxida chilpiladi. Agarda ushbu viloyatda g‘o‘za qo‘shqator ekilgan bo‘lsa, 10-11 xosil shoxi paydo bo‘lganda chilpish o‘tkazish kerakligini aniqlashgan.

Raximov J, Fayzullayeva Z[2; 3-6-b] larning ilmiy izlanishlarida Xorazm voxasida ekilgan “Buxoro–102” navi ekilgan yuqori unumdor yerlarda 85–90 ming tup sonida 13–14, o‘rtacha unumdor joylarda 95–100 ming tup sonida 12–13, past unumdor yerlarda 100–110 ming tup sonida 11–12 hosil shoxi to‘planganda, “Omad” g‘o‘za navida 100–120 ming tup sonida 13–14 hosil shoxida chilpish ishlari o‘tkaziladi. Qashqadaryo viloyatida ekilgan “Buxoro–6” va “Buxoro–8” g‘o‘za navlari tuproq unumdorligi past bo‘lgan maydonlarda gektariga 110– 120 ming tup ko‘chat sonida 11–12, unumdorligi o‘rtacha bo‘lgan cho‘l, yarim cho‘l va dasht yerlarda 100–110 ming tup sonida 12–13, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ekilgan “Buxoro–102” navida 95–100 ming tup ko‘chat sonida 13–14, “Namangan–77” va “Sulton” navlarida 110–115 ming tup sonida 13–14 hosil shoxida, tuproq unumdorligi yuqori bo‘lgan yerlarda “Buxoro–102” navida 90–100 ming tup sonida 14– 15, “Namangan–77”, “Sulton”, “Beshqahramon” navlarida 100–110 ming tup sonida 13–14 hosil shoxida chilpish ishlari o‘tkazilishi tavsiya etiladi.

Yusupov H.[3, 476-478] Xorazm viloyati sharoitida 2021-yilda olib borgan tajribalarida g‘o‘za navlarida yuqori barg sathi chigitlar 60x12-1 tizimda ekilgan variantlarda kuzatilib, g‘o‘zaning “Xorazm-127” navi chigitlari 60x15-1 tizimda ekilgan nazorat variantiga nisbatan “Sulton” navida shonalash davrida 1159,3-1244,4 m²/ga gacha, gullash davrida 2876,1-3709,4 m²/ga gacha, hosil to‘plash davrida 2887,0-4065,3 m²/ga gacha yuqori bo‘lishini ta‘minlagan bo‘lsa, “S-8294” navida shonalash davrida 830,0-888,4 m²/ga gacha, gullash davrida 2743,1-2778,3 m²/ga gacha yuqori bo‘lib, hosil to‘plash davrida 1084,6-1537,6 m²/ga gacha kamayib borishi aniqlaydi.

Tadqiqot materiallari va uslubi. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan xolda, biz tajribalarimizni 2023-yilda Xorazm viloyati PSU va YeAITI Xorazm ITS sharoitida

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

g‘o‘zaning “Xorazm-127” navi ishlab chiqarish sharoiti bo‘yicha 60x15-1 tizimda ekilib, o‘suv davrida 12-14 hosil shoxi shakllanganida chilpish tadbiri o‘tkaziladi. G‘o‘zaning yangi “Sulton” va “S-8294” navlari ikki xil, 60x12-1 va 60x15-1 tizimda ekilib, 10-11; 12-14; 15-16 hosil shoxlari shakllanganida chilpish tadbirlari olib borildi. Olingan natijalar g‘o‘zaning “Xorazm-127” naviga taqqoslanadi.

Tadqiqot natijalari. Olingan natijalarning ko‘rsatishicha, g‘o‘zaning “Xorazm-127” navi chigitlari 60x15-1 tizimda ekilib, o‘suv darida 12-14 hosil shox shakllanganida chilpish tadbiri o‘tkazilgan nazorat 1-variantda sof foyda 9266,8 ming so‘m/ga, rentabellik darajasi 37,3 foizni ko‘rsatgan bo‘lsa, g‘o‘zaning “Sulton” navi chigitlari 60x12-1 tizimda ekilib, o‘suv darida 12-14 hosil shox shakllanganida chilpish tadbiri olib borilgan 3-variantda sof foyda 11160,8 ming so‘m/ga, rentabellik darajasi 44,9 foizni, 15-16 hosil shox shakllanganida chilpish tadbiri olib borilgan 4-variantda sof foyda 9327,9 ming so‘m/ga, rentabellik darajasi 37,6 foizni, chigitlar 60x15-1 tizimda ekilib, o‘suv davrida 12-14 hosil shox shakllanganida chilpish tadbiri olib borilgan 6-variantda sof foyda 10053,9 ming so‘m/ga, rentabellik darajasi 40,5 foizni, 15-16 hosil shox shakllanganida chilpish tadbiri olib borilgan 7-variantda sof foyda 9634,9 ming so‘m/ga, rentabellik darajasi 38,8 foizni tashkil etib, g‘o‘zaning “Xorazm-127” navi ekilgan nazorat variantiga nisbatan 60x12-1 tizimda ekilganida sof daromad 61,1 ming so‘m/ga dan 1894,0 ming so‘m/ga gacha, rentabellik darajasi 0,3 foizdan 7,6 foizgacha, 60x15-1 tizimda ekilganida esa sof daromad 368,1 ming so‘m/ga dan 787,1 ming so‘m/ga gacha, rentabellik darajasi 1,5 foizdan 3,2 foizgacha yuqori bo‘lganligi aniqlangan.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1-rasm. G‘o‘za navlarini paxta hosildorligi va rentabellik darajasiga ko‘chat qalinligi hamda chilpish muddatlarining ta’siri

Ammo, g‘o‘zaning “S-8294” navi chigitlari 60x12-1 va 60x15-1 tizimda ekilgan variantlarda sof daromad va rentabellik darajalari o‘rganilganida g‘o‘zaning “Xorazm-127” navi ekilgan nazorat variantiga nisbatan sof daromad 60x12-1 tizimda ekilganida 1563,8 ming so‘m/ga dan 6668,8 ming so‘m/ga gacha, 60x15-1 tizimda ekilganida 3855,4 ming so‘m/ga dan 6160,7 ming so‘m/ga gacha, shunga mos ravishda rentabellik darajasi ham 60x12-1 tizimda ekilganida 6,3 foizdan 26,7 foizgacha, 60x15-1 tizimda ekilganida 15,5-24,6 foizgacha past natijalar olinganligi qayd etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Komilov R, Sobirov A. G‘o‘zani chilpish muddati va uslublari. // Science and innovation international scientific journal Volume 1 issue 8 UIF-2022: 8.2, b-600-602.
2. Raximov J, Fayzullayeva Z. Suvdan samarali foydalanish va g‘o‘zani yetarli mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirish. // Journal of new century innovations. Volume – 21 | issue - 3 january- 2, b-3-6.
3. Yusupov H. (2024). KO‘CHAT QALINLIGIGA BOG‘LIQ HOLDA CHILPISHNING G‘O‘ZA BARG SATHI YUZASINING SHAKLLANISHIGA TA’SIRI. Science and innovation, 3(Special Issue 21), 476-478.